

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Г.Х.Райимджанова

докторант

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6801550>

Аннотация.

В статье подробно рассматриваются изменения, в экономической системе котре является цифровизация. Анализируются основные факторы развития цифровой экономики: Интернет вещей, универсальный Интернет, высокая коммуникация, приложения и услуги на основе облачных технологий, анализ больших данных, автоматизация, робототехника, многоканальные или каналные модели распределения товаров и услуг.

Ключевые слова: цифровая экономика, Интернет вещей, высокая связь, облачные технологии, автоматизация, робототехника.

В Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Олий Мажлис говорится, что в целях дальнейшего развития науки в нашей стране, воспитания нашей молодежи глубоких знаний, высокой духовности и культуры, продолжения начатой работы по формированию конкурентоспособной экономики и подъему ее на новый, современный уровень, 2020 год назван Годом науки, просвещения и цифровой экономики. Необходимо провести масштабную работу по приоритетному развитию и реформированию направлений, обозначенных в 2020 году. В частности, в этом году необходимо увеличить охват дошкольников дошкольным образованием до 60 процента. В текущем году на эти цели из бюджета будет направлено около 1,8 трлн.сумов.

Самым динамичным процессом, который внесет существенные изменения в экономическую систему, является цифровизация. Основными факторами развития цифровой экономики являются: Интернет вещей, универсальный Интернет, высокая коммуникация, приложения и услуги на основе облачных технологий, анализ больших данных, автоматизация, робототехника, многоканальные или каналные модели распределения товаров и услуг.

Происходящие изменения радикальны, они вводят другие ценности и модели поведения на рынке фирм, их клиентов и потребителей.

Поэтому для ученых-экономистов, действующих политиков в развивающихся странах важно понимать, что сегодня нам нужно сосредоточиться на институциональной среде, а не на экономических реформах. Во-вторых, чтобы соответствовать требованиям цифровой экономики, необходимо модернизировать структуры цифрового мышления, чтобы уменьшить оппортунизм высокого уровня, включив их в стандартные ценности деловой практики.

Для этого методологические основы экономики должны быть освобождены от старого подхода к устойчивому росту потребительских товаров, то есть функции максимизации полезных услуг. Со временем кризис экономической теории будет преодолен, и появятся новые концепции, близкие к цифровой экономике.

В 2011 г. немецкий профессор физики и председатель SAP Г.Кагерман представил концепцию «четвертой промышленной революции». Он состоит из промышленности, автомобилестроения и логистики.

Представители западных школ изучают способы его реализации. В частности, проживание в неестественной для институтов социальной среде. В заключение, институциональный проект следует рассчитывать с точки зрения транзакционных издержек, если его гибкость в экономической среде невысока.

Еще одно направление исследований - оценка методологического индивидуализма. Это основа либеральной модели экономики. Он основан на идее свободы предпринимательства и принципе максимизации прибыли за счет операций по обмену валюты в рыночной экономике.

Западный индивидуализм должен быть разумным и разработать методы оценки и минимизации потенциальных рисков, прежде чем какой-либо индикатор. Новая институциональная экономическая теория вводит понятие ограниченной рационализации. То есть лица, принимающие решения, не могут определить транзакционные издержки для получения информации. Поскольку люди склонны к оппортунизму, подрядчики не всегда надежны. Следовательно, оппортунистические сделки следует защищать до их заключения, а накопленный опыт следует использовать позже.

Методологический индивидуализм в современном институционализме - это движение целеустремленного человека, который отвечает институтам экономической системы, направляя и ограничивая свои действия. Но этот принцип не применяется в новых экономических программах. В частности,

он создает мультиинституциональную среду для государств с множеством культурных традиций и различных религиозных убеждений.

Ко второму относятся: религиозные традиции православия, ислама, буддизма, конфуцианства, лучшие образцы европейской и восточной культур; о фиктивных правоотношениях экономического поведения; могут быть основаны на новых стандартах поведения с использованием глобальной инфосферы и IT.

Во всех странах реформы, основанные на методологической индивидуальности, не привели к ожидаемым результатам. С повышением уровня жизни и потребительского спроса дома поведение людей начало меняться, преимущества крупномасштабного производства исчезли, а интерес к стандартизированной продукции снижается.

Потребители начали платить за разнообразие и дифференциацию товаров. Ценовая конкуренция в развивающемся среднем классе привела к качественным показателям. Предпринимательство приобрело сетевые структуры, управляемые из международных центров. Согласно моделям монетаризма и кейнсианства, это должно привести к развитию промышленного малого бизнеса, который удовлетворяет спрос и адаптирован к непрерывному экономическому росту.

Но во многих странах это не так. Конкуренция развита недостаточно, малый бизнес ориентирован на спекулятивное поведение, а уровень оппортунизма может быть высоким. Чтобы осуществить четвертую промышленную революцию, необходимо использовать индивидуальные особенности граждан в экономической политике.

В последнее время фирмы создали сообщества (тиамизм), в которых роль личности в принятии решений снижена, а оппортунистическое поведение ограничено. Принцип толпы (краудизм) часто применяется, когда в социально-экономической среде формируется переполненная экономика, а социальные сети организовываются специальным администратором.

Но, например, русский индивидуализм основан на ограниченной рационализации, характеризующейся высокой степенью оппортунизма и толпы. Экономические интересы в этой стране можно включить в одну из четырех моделей соотношения моральных и экономических интересов. Поэтому программу экономического развития новой России можно назвать моральным институционализмом.

В настоящее время в России развиваются майнинг и онлайн-биржи, что приводит к росту мошенничества. Поэтому необходимо изучить проблемы, связанные с биткойнами и другими цифровыми токенами, чтобы предотвратить преступность в этой сфере. Поскольку мошенничество связано с оппортунистическим поведением, его социальные последствия широко распространены.

Следовательно, материальные последствия - это причиненный имуществу ущерб. Это социальное проявление роста психологического напряжения и тревожности в обществе. Также это снижает доверие населения к финансовым институтам, государству, что приводит к нарушению общественной жизни. Будущее цифровой экономики еще не совсем ясно, но скоро произойдет культурная революция, которую необходимо направлять в правильном направлении. В то же время необходимо изучать бизнес-процессы в Западной Европе.

Таким образом, инициатива ЕС «Промышленность» направлена на разработку концепций промышленного Интернета вещей, интеллектуальной индустрии, умных предприятий, гибких фабрик, передового производства. Среди национальных предприятий выделяются развитие фабрик будущего в Италии, британская инициатива новейших производственных промышленных центров, французская концепция будущей промышленности.

Польша - самая быстрорастущая страна в области цифровизации. За последнее десятилетие в стране созданы ключевые элементы инфраструктуры ИКТ (телекоммуникационные сети, платформы, приложения, базы данных).

Правительство Польши приняло стратегию развития, когда концепция сервисно-ориентированного государства стала ключевой сферой общественной осведомленности: формирование цифрового правительства, которое обслуживает граждан и бизнес, безопасное использование Интернета и коммунальных услуг, современную телекоммуникационную и технологическую инфраструктуру, а также цифровые компетенции, общественное мнение, формирование обычаев, правил этикета и ценностей.

Сегодня на европейском рынке существует конкуренция с использованием традиционных бизнес-моделей и новых бизнес-моделей, которые объединяют различные отрасли и предлагают широкий спектр продуктов и услуг, которые они доставляют своим клиентам с помощью

электронной логистики. Фирмы, которые произвели революцию в организации бизнеса, используют комбинацию всех вышеперечисленных моделей. Сюда входит Google Inc., которая недавно приобрела компании, производящие роботов, автономные автомобили и самолеты.

В ближайшие годы в цифровой революции будут три тенденции: отношения между людьми и машинами, интеллектуализация машин для работы и эволюция межличностных отношений.

В итоге, что в последнее время были приняты последовательные меры по развитию цифровой экономики, и в государственных органах и других организациях постепенно внедрялись системы электронной коммерции для обмена электронными документами и услугами для физических и юридических лиц. В то же время анализ реального положения дел на местах показывает, что внедренные программные документы разрознены из-за отсутствия единой платформы информационных технологий, обеспечивающей интеграцию в централизованную систему данных. В целях создания условий для стремительного развития цифровой экономики, дальнейшего совершенствования системы государственного управления, расширения доступа к ней, применения современной инфраструктуры:

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшей модернизации цифровой инфраструктуры для развития цифровой экономики» от 21.11.2018г. УП-4022 было принято решение. В постановлении указано, что для информации: Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан (далее - Агентство) - компетентный орган в области внедрения и развития цифровой экономики.

Одной из основных задач по привлечению и консолидации средств инвесторов для реализации проектов в сфере цифровой экономики, включая внедрение технологий блокчейн в государственно-частное партнерство, является создание Фонда поддержки цифровой экономики Digital Trust.

В документ также включено предложение Министерства информационных технологий и связи, Государственного комитета по приватизации и развитию конкуренции, Агентства, Минэкономики, Минфина, Государственного налогового комитета о передаче Фонду 100% государственной доли в уставном капитале Universal Mobile Systems.

Использованная литература:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлис. Ташкент. 2017 год, 26 декабря
2. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлис. Ташкент. 2018 год, 29 декабря
3. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлис. Ташкент. 2020 год, 24 января.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по внедрению цифровой экономики, электронного правительства и информационных систем в государственном управлении Республики Узбекистан». 13.12.2018 г., УП-5598.
5. Khalmatjanova, G. D., Yuldasheva, G. A., Rayimdjanova, G. K. (2022). Features of Criteria of Profitability of Cotton-Textile Cluster. In E. G. Popkova, & B. S. Sergi (Eds.), Sustainable Agriculture. Singapore: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-1125-5_12
6. Халматжанова Г.Д. Локомотив аграрного сектора экономики. Ж.: Образование и наука в России и за рубежом. : Москва. №3, 2020.
7. Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Кластерный механизм-способ модернизации текстильной отрасли Узбекистана. Межвузовский научный конгресс: "Высшая школа: научные исследования". НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 28.
8. Khalmatjanova, G. D. (2020). Mechanisms of formation of agricultural clusters in the economy of Uzbekistan. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 10(12), 847-852.
9. Халматжанова, Г. Д. (2021). НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В УЗБЕКИСТАНЕ. Scientific progress, 2(3), 179-186.
10. Халматжанова, Г. (2020). КЛАСТЕРЫ-ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Редакционная коллегия: ПМ Першукевич, академик РАН, 319.
11. Halmathanova, G. J. (2020). The locomotive of the agricultural sector. Образование и наука в России и за рубежом, (3), 55-56.
12. Халматжанова, Г. Д. (2019). Модернизация и диверсификация-приоритетная задача сельского хозяйства Республики Узбекистан. Образование и наука в России и за рубежом, (16), 373-377.
13. Халматжанова, Г. Д., & Райимджанова, Г. Х. (2020). Переработка сельхозпродукции и дальнейшее развитие пищевой промышленности

- Республики Узбекистан. In НАУКА И ИННОВАЦИИ-СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ (pp. 38-43).
14. Халматжанова, Г. Д. (2020). ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 26-34).
15. Халматжанова, Г. Д., & Мирзаахмадова, З. М. (2021). " ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР"-ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. Евразийский Союз Ученых, (3-3 (84)), 20-21.
16. Халматжанова, Г. Д., & Бахрамов, А. Х. (2020). ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО И СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 219-225).
17. Халматжанова, Г. Д., & Маннопова, М. С. (2020). РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ С УЧЁТОМ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. In МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ (pp. 238-244).
18. Халматжанова, Г. Д., & Мадаминов, Ж. (2008). ИНВЕСТИЦИИ-СТИМУЛЯТОР УСТОЙЧИВОГО РОСТА. Вопросы экономических наук, (4), 80-81.
19. Халматжанова, Г. Д. (2021). РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.
20. Халматжанова, Г. Д., & Мадаминов, Ж. (2008). Конкурентоспособность-повышение качества продукции. Проблемы экономики, (3), 33-34.

